

Investigando a importância das soft skills no ambiente de trabalho

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

Este documento, denominado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), visa assegurar seus direitos como participante e será disponibilizado por meio eletrônico.

Por favor, leia com atenção e calma, buscando entender completamente a proposta da pesquisa. Se tiver dúvidas sobre qualquer ponto da pesquisa ou de sua participação, antes ou mesmo depois de concordar em ser participante da pesquisa, você poderá esclarecê-las com o(s) pesquisador(es) da equipe Murilo Coelho (UECE), Matheus Paixão (UECE), Allysson Araújo (UFCA) e Sávio Freire (IFCE) pelos meios de contato descritos neste Termo. Não haverá qualquer tipo de penalização ou prejuízo se você não quiser participar ou retirar sua autorização em qualquer momento, mesmo depois de iniciar sua participação nesta pesquisa.

INFORMAÇÕES SOBRE ESTA PESQUISA:

Objetivos: O objetivo desta pesquisa é coletar dados e percepções sobre as soft skills de pessoas líderes e não-líderes de um projeto de desenvolvimento de software .

Importância do estudo: O estudo é relevante para melhor entender as soft skills entendidas como importantes para os profissionais que trabalham em um projeto de desenvolvimento de software na visão dos pares.

Procedimentos e metodologias: Sua participação no estudo consistirá em responder um questionário online, garantindo a sua anonimidade. Você não deve participar deste estudo se não estiver envolvido em atividades de projeto de desenvolvimento de software.

Tratamento dos dados: Esta pesquisa prevê o armazenamento dos dados coletados em repositório de dados, em local virtual de acesso público ou privado após completa análise e anonimização necessária. Os dados serão utilizados apenas durante o período de execução desse projeto de pesquisa.

Forma de contato com os pesquisadores: Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os pesquisadores (Murilo Coelho: murilo.coelho@aluno.uece.br; Matheus Paixão: matheus.paixao@uece.br; Allysson Araújo: allysson.araujo@ufca.edu.br e Sávio Freire: savio.freire@ifce.edu.br).

GARANTIAS AOS PARTICIPANTES:

Direito de recusa a participar e direito de retirada do consentimento: Você tem direito de se recusar a participar da pesquisa e de desistir e retirar o seu consentimento em qualquer momento da pesquisa sem que isto traga qualquer penalidade ou represálias de qualquer natureza e sem que haja prejuízo para você.

Sigilo e privacidade: Você tem garantia que sua identidade será mantida em sigilo, e dados e/ou informações identificadas ou identificáveis não serão fornecidos a pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Na divulgação dos resultados deste

estudo, informações que possam identificá-lo(a) não serão apresentadas ou publicadas. Em função da natureza digital desta pesquisa, não é possível garantir segurança ou sigilo absoluto dos dados, mas todo cuidado será tomado pelos pesquisadores para garantir o sigilo de seus dados.

Responsabilidade do(a) Pesquisador(a): Asseguro ter cumprido as exigências da Resolução CNS/MS 466/2012, CNS/MS 510/2016 e complementares na elaboração do protocolo desta pesquisa e na obtenção deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Asseguro, também, ter lido, explicado e fornecido este documento ao participante da pesquisa. Comprometo-me a utilizar o material e os dados obtidos nesta pesquisa exclusivamente para as finalidades previstas neste documento ou conforme o consentimento dado pelo(a) participante.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Após ter recebido esclarecimentos sobre a sua natureza, seus objetivos e métodos, você aceita participar da pesquisa? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Dados demográficos

2. Qual é o seu grau de escolaridade? *

Marcar apenas uma oval.

Ensino médio completo

Graduação em andamento

Graduação concluída

Especialização ou MBA em andamento

Especialização ou MBA concluído

Mestrado em andamento

Mestrado concluído

Doutorado em andamento

Doutorado concluído

Pós-doutorado em andamento

Pós-doutorado concluído

3. Qual é seu curso de formação na graduação? (Se tiver)

4. Qual é o seu tempo total (em anos) de atuação dentro de projetos de desenvolvimento de software? *

Dados funcionais

5. Qual é a sua atual função dentro do projeto de desenvolvimento de software? *

Marcar apenas uma oval.

- Gerente de projetos e/ou scrum master
- Product owner e/ou analista de requisitos
- Líder técnico
- Desenvolvedor de software
- Cientista de dados
- QA e/ou Tester de software
- Designer UX/UI
- DevOps
- Database Administrator (DBA)
- Outro: _____

6. Quantos anos você trabalha em sua atual empresa? *

7. Qual é o seu nível de experiência dentro da sua atual empresa? *

Marcar apenas uma oval.

- Estagiário
- Trainee
- Júnior
- Pleno
- Sênior
- Especialista
- Consultor
- Outro: _____

8. Quantos anos de experiência na sua função atual na empresa? *

9. Você possui um papel de liderança em seu projeto? *

Marcar apenas uma oval.

- Sim, pois a empresa me designou com esta função, ou seja, formalizada pela instituição.
- Sim, porém a empresa não me designou formalmente com esta função. Minha liderança é baseada em meu papel dentro do projeto, ou seja, de natureza informal.
- Não tenho função de liderança em meu projeto.

Soft Skills - Líderes

Ramesh et al. (2010) afirmam que as soft skills são um conjunto de vários componentes como atitude, habilidades, hábitos e práticas que, combinados, são utilizados para maximizar a eficácia do trabalho.

Nesta seção, iremos abordar sobre as soft skills para os líderes em um projeto de desenvolvimento de software.

10. Assinale de 1 a 5 (onde 1 indica uma habilidade não importante, enquanto 5 corresponde a uma habilidade essencial) cada soft skill para um **LÍDER** em um projeto de desenvolvimento de software. *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Analítico, resolução de problemas (A capacidade de avaliar uma situação e identificar uma solução adequada que atenda às necessidades dos clientes)	☐				
Compromisso, responsabilidade (Ser responsável pelo trabalho)	☐				
Trabalho em equipe (A habilidade de um indivíduo que é bom em trabalhar em estreita colaboração com outras pessoas)	☐				
Ansiedade para aprender (Ter interesse em aprender e capacidade de autoaprendizagem em pouco tempo)	☐				
Habilidades de comunicação (Comunicar-se oralmente e por escrito de forma simples, concisa, não ambígua e de fácil compreensão)	☐				

Iniciativa,
proatividade (A
capacidade de
propor e/ou
realizar qualquer
ação sem a
necessidade de
que outros
venham pedir ou
dizer)

Motivação
(Motivação,
motivação para
trabalhar,
automotivação)

Orientação para
resultados (A
capacidade de
atingir e/ou
exceder as
vendas, metas
e/ou objetivos)

Autonomia (A
capacidade de se
governar por seus
próprios meios)

Habilidades
interpessoais (A
capacidade da
pessoa de se
comportar de
forma a aumentar
a probabilidade de
alcançar os
resultados
desejados)

Habilidades
organizacionais (A
capacidade de
gerenciar com
eficiência várias
tarefas e manter-
se dentro do
cronograma sem
desperdiçar)

Orientação ao

cliente (A Orientação ao capacidade de cliente (A identificar e capacidade de atender as identificar e necessidades de atender as seus clientes) necessidades de seus clientes)	☐				
Habilidades de planejamento (A Habilidades de capacidade de planejamento (A classificar capacidade de priorizar e classificar, controlar a priorizar e execução de suas controlar a tarefas de acordo execução de suas com o plano e os tarefas de acordo recursos sob sua com o plano e os responsabilidade) recursos sob sua responsabilidade)	☐				
Metódico (A capacidade de Metódico (A usar um conjunto capacidade de de etapas de usar um conjunto forma organizada, de etapas de definidos por forma organizada, métodos para definidos por resolver uma métodos para questão ou um resolver uma problema questão ou um específico) problema específico)	☐				
Liderança (Liderança, chefia, Liderança supervisão) (Liderança, chefia, supervisão)	☐				

11. Cite outras soft skills que você julgue pertinente para **líderes** e que não estavam na lista da questão anterior. Se possível, justifique sua escolha.

Soft Skill - Restante do time (não-líderes)

Como afirmado anteriormente, as soft skills são um conjunto de vários componentes como atitude, habilidades, hábitos e práticas que, combinados, são utilizados para maximizar a eficácia do trabalho (Ramesh et al., 2010)

Nesta seção, iremos abordar sobre as soft skills para o restante do time, ou seja, para os profissionais que não exercem cargo de liderança em um projeto de desenvolvimento de software.

12. Assinale de 1 a 5 (onde 1 indica uma habilidade não importante, enquanto 5 corresponde a uma habilidade essencial) cada soft skill necessária para o **RESTANTE DO TIME (NÃO LIDER)** em um projeto de desenvolvimento de software. *

Marcar apenas uma oval por linha.

	1	2	3	4	5
Analítico, resolução de problemas (A capacidade de avaliar uma situação e identificar uma solução adequada que atenda às necessidades dos clientes)	☐				
Compromisso, responsabilidade (Ser responsável pelo trabalho)	☐				
Trabalho em equipe (A habilidade de um indivíduo que é bom em trabalhar em estreita colaboração com outras pessoas)	☐				
Ansiedade para aprender (Ter interesse em aprender e capacidade de autoaprendizagem em pouco tempo)	☐				
Habilidades de comunicação (Comunicar-se oralmente e por escrito de forma simples, concisa, não ambígua e de fácil compreensão)	☐				

fácil

compreensão)
 iniciativa, proatividade (A capacidade de propor e/ou realizar ações sem a necessidade de que outros venham pedir ou dizer)

Motivação
 (Motivação, Motivação para trabalhar, automotivação para trabalhar)

orientação para resultados (A capacidade de atingir e/ou exceder as vendas, metas e/ou objetivos)

Autonomia (A capacidade de se governar por seus próprios meios)

Habilidades interpessoais (A capacidade da pessoa de se comportar de forma a aumentar a probabilidade de alcançar os resultados desejados)

Habilidades organizacionais (A capacidade de gerenciar com eficiência várias tarefas e manter-se dentro do cronograma sem desperdiçar)

organizar as
tarefas sem
desperdiçar
tempo (A

capacidade de
identificação
do cliente (As
necessidades de
identificação de
atender às

habilidades de
planejamento (A

capacidade de
habilidades de
planejamento (A
capacidade de
classificar de suas
prioridades de acordo
controlar o plano e os
recursos de suas
tarefas de acordo
com o plano e os

metódicos (A
capacidade de

usar um conjunto
Metódicos (A
forma organizada,
usando um conjunto
de etapas para
forma organizada,
definidos por um
métodos para
resolver um
questão ou um

problema
específico) chefia,
supervisão)

Liderança
(Liderança, chefia,
supervisão)

13. Cite outras soft skills que você julgue pertinente para o **restante do time (ou seja, pessoas não-líderes)** e que não estava na lista da questão anterior. Se possível, justifique sua escolha.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários